

**ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШІ В УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ
ФОРМАТ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ:
РАМКА КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА**

Однією з визначальних рис сучасної вищої освіти є активна інтеграція в неї, на різних рівнях і в різних вимірах, технологій генеративного штучного інтелекту (GenAI).

З моменту появи великих мовних моделей (LLM) академічна спільнота перейшла від обережного спостереження за цим процесом, що стрімко розвивався, до розуміння необхідності інтеграції в нього, відповідальність за результати якої покладається як на академічні інституції, так і на викладацький корпус [1, с. 34]. Станом на тепер центральне питання в університетських колах полягає вже не в тому, чи варто використовувати ШІ, а в тому, як систематично забезпечити викладачів базовими навичками для ефективної й коректної (у межах академічної доброчесності й етики) роботи з ним.

Центральним положенням цього дослідження є твердження, що для перетворення ШІ на дієвого й ефективного й такого, що заслуговує на довіру, «педагогічного партнера», викладачі університетів мають вийти за межі простої обізнаності про ШІ та сформувати ШІ-агентність. Цей перехід вимагає фундаментального перегляду професійних компетенцій викладача, зміщуючи акцент із традиційної цифрової грамотності на спеціалізовану модель AI-TRASK – перетин знань про ШІ, педагогіку та предметну область [2, с. 1].

Необхідність такої трансформації пріоритетів зумовлена виразним розривом між студентством та викладацьким складом у вміннях, навичках і, ймовірно, у впевненості, з якою використовуються технології генеративного інтелекту. У той час, як студенти історично швидше адаптували інструменти ШІ для навчання, професійний розвиток викладачів часто залишався реактивним, базованим на принципах усталеної академічної культури інтелектуальної творчості. У багатьох випадках викладачам складно визначити, чи слід розглядати штучний інтелект як ефективний інструмент освітніх інновацій, чи як загрозу традиційним уявленням про освіту [3, с. 374].

Однак справжній виклик для сучасного університетського викладача полягає в організації системи взаємодії між викладачем, студентом і штучним інтелектом. Такий підхід потребує набору базових навичок роботи зі штучним інтелектом, які виходять за межі суто технічних умінь і поєднують промпт-інжиніринг, грамотність роботи з даними, алгоритмічну грамотність, саморефлексивне мислення та увагу до емпіричних досліджень [4, с. 7].

Теоретичні засади цієї системи компетенцій спираються на еволюцію моделі технологічних, педагогічних та предметних знань (TRASK). В основі традиційної моделі TRASK лежить твердження, що ефективне викладання є результатом синергії між знанням змісту, педагогічною стратегією та використанням технологічних інструментів. В епоху генеративних моделей науковці запропонували фреймворк AI-TRASK, особливо зосереджуючи увагу на тих доменах знань, які потенційно зазнають найбільшого впливу генеративного ШІ [5, с. 239].

Доповненням до цієї теоретичної моделі є Рамка компетенцій викладачів у роботі зі ШІ, розроблена ЮНЕСКО. яка наголошує, що в основі будь-якої інтеграції ШІ має залишатися людиноцентрований підхід, де пріоритетом є людська воля та інклюзивність, а не просто алгоритмічна ефективність [6, р. 17].

У цьому контексті базові навички ШІ для викладачів можна розділити на три рівні.

Перший рівень, Acquire (рівень фундаментальної грамотності), зосереджений на технічних аспектах взаємодії та спрямований на розвиток базової грамотності у сфері ШІ для викладачів [6, р. 24]. На цьому рівні основною навичкою є промпт-інжиніринг; навички промптингу дозволяють створювати інтерактивні мультимедійні матеріали, адаптувати їх до потреб студентів і забезпечувати більш іммерсивний навчальний досвід [7, с. 4]. Крім того, викладачі повинні розвивати навички вибору моделі, набуваючи здатності розрізняти різні мультимодальні моделі,

такі як GPT, Claude та Gemini, і розуміти, яка з них найкраще підходить для аналізу даних, а яка – для творчого синтезу.

Другий рівень, Deepen (рівень поглиблення знань), передбачає готовність викладача до ефективної інтеграції ШІ в навчальний процес із дотриманням людської відповідальності та безпечного й етичного (з безумовним дотриманням канонів і норм академічної доброчесності) використання ШІ-інструментів. Це включає дотримання національних і місцевих політик, захист прав, безпеки та приватності зацікавлених сторін, а також критичну оцінку етичних аспектів використання ШІ. Викладачі мають керуватися принципами рівності, інклюзії та різноманіття і розуміти, як дизайн ШІ впливає на його етичне застосування [6, р. 26].

Третій рівень, Create (рівень творчості), вимагає від викладача розуміння соціального впливу ШІ, критичної оцінки ролі ШІ в процесах навчання, викладання та науково-дослідної діяльності, а також свідомого внеску в планування політик щодо використання ШІ в освіті. Крім того, викладачі мають вміти використовувати ШІ для підтримки власного безперервного професійного розвитку і задоволення змінних потреб своїх професійних спільнот [6, р. 26].

Інтеграція генеративного ШІ в університетську освіту вимагає від викладача не лише базової цифрової грамотності, а й формування цілісної компетентності, яка охоплює технічні, педагогічні та етичні аспекти. Рамка компетенцій викладачів у роботі зі ШІ, розроблена ЮНЕСКО, є дорожньою картою для поступового зростання фахових навичок викладача: від базової грамотності до творчого застосування ШІ у своїй професійній практиці.

Впровадження такої системи компетенцій дозволяє забезпечуючи баланс між технологічною інновацією, людською відповідальністю та освітніми потребами студентів.

References

1. He Li, H., Balinas, E. S. (2025). The Impact of Generative Artificial Intelligence on University Information Literacy Education: A Systematic Review from Challenges to Changes. *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science*, [online] 14(2), pp. 25–38. Available at: <https://doi.org/10.51583/IJLTEMAS.2025.1402004> [Accessed 4 Jan. 2026].
2. Celik, I. (2023). Towards Intelligent-TPACK: An empirical study on teachers' professional knowledge to ethically integrate artificial intelligence (AI)-based tools into education. *Computers in Human Behaviour*, [online] 138, pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107468> [Accessed 7 Jan. 2026].
3. Sah, R., Hagemaster, C., Adhikari, A., Lee, A. and Sun, N. (2025). Generative AI in higher education: student and faculty perspectives on use, ethics, and impact. *Issues in Information Systems*, [online] 26(2), pp. 373–386. Available at: https://iacis.org/iis/2025/2_iis_2025_373-386.pdf [Accessed 8 Jan. 2026].
4. Chiu, T. K. F., Ahmad, Z., Ismailov, M. and Sanusi, I. T. (2024). What are artificial intelligence literacy and competency? A comprehensive framework to support them. *Computers and Education Open*, [online] 6, pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100171> [Accessed 8 Jan. 2026].
5. Mishra, P., Warr, M. and Islam, R. (2023): TPACK in the age of ChatGPT and Generative AI. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, [online] 39(4), pp. 235–251. Available at: <https://doi.org/10.1080/21532974.2023.2247480> [Accessed 8 Jan. 2026].
6. Miao, F., Cukurova, M. (2024). *AI competency framework for teachers*. [online] Paris: UNESCO, pp. 1–52. Available at: <https://doi.org/10.54675/ZJTE2084> [Accessed 8 Jan. 2026].
7. Gattupalli, S. (2024). *The Art and Science of Promptgramming*. [online] Amherst: University of Massachusetts, pp. 1–9. Available at: <https://hdl.handle.net/20.500.14394/22900> [Accessed 8 Jan. 2026].

Ільченко Валерія Віталіївна, Помазан Ігор Олександрович. Інтеграція генеративного ШІ в університетський формат освітнього простору: рамка компетенцій сучасного викладача.

Дослідження присвячено аналізу трансформації професійних компетенцій викладачів університетів в умовах стрімкої інтеграції генеративного штучного інтелекту (GenAI) у вищу освіту. Обґрунтовується теза про перехід академічного середовища від етапу спостереження до

усвідомлення необхідності системної інтеграції ШІ, відповідальність за яку покладається як на академічні інституції, так і на викладачів. Центральним положенням дослідження є твердження, що для перетворення ШІ на дієвого, ефективного й такого, що заслуговує на довіру, «педагогічного партнера», викладачі університетів мають вийти за межі простої обізнаності про ШІ та сформувати ШІ-агентність, що виходить за межі базової обізнаності та вимагає переосмислення традиційної цифрової грамотності через модель AI-TPACK як синергію знань про ШІ, педагогіки та предметної галузі. У роботі аналізується розрив у ШІ-грамотності між студентами й викладачами та окреслюється виклик щодо організації взаємодії «викладач – студент – ШІ». Теоретичною основою є модель AI-TPACK і Рамка компетенцій викладачів у роботі з ШІ ЮНЕСКО, яка пропонує три рівні розвитку навичок – Acquire, Deepen і Create. Наголошується на необхідності людиноцентрованого, етичного й відповідального підходу до впровадження ШІ в університетську освіту.

Ключові слова: академічні інституції, генеративний штучний інтелект, модель AI-TPACK, професійні компетенції, цифрова грамотність, ШІ-агентність, ШІ-грамотність.

Ichenko Valeriia, Pomazan Ihor. Integration of Generative Ai Into the University Format of the Educational Space: A Framework of Competencies for the Modern Teacher.

The study is dedicated to analysis of the transformation of the university teacher's professional competencies in the context of the rapid integration of generative artificial intelligence (GenAI) into higher education. It argues that the academic environment is transitioning from observing to embracing the need for systematic AI integration, a responsibility shared by both academic institutions and educators. The central proposition of the research is that, in order to transform AI into an effective, trustworthy, and pedagogically valuable “partner”, university teachers must move beyond mere AI awareness and develop AI agency. This goes beyond basic awareness and requires a rethinking of traditional digital literacy through the AI-TPACK model, which integrates knowledge of AI, pedagogy, and subject matter. The study analyzes the AI literacy gap between students and teachers and outlines the challenge of organizing effective “teacher-student-AI” interaction. The theoretical foundation of the research is the AI-TPACK model and UNESCO's AI Teacher Competency Framework, which proposes three levels of skill development: Acquire, Deepen, and Create. Emphasis is placed on the need for a human-centered, ethical, and responsible approach to the implementation of AI in higher education.

Key words: academic institutions, AI agency, AI literacy, AI-TPACK model, digital literacy, generative artificial intelligence, professional competencies.

В. С. Пономаренко

РЕГІОНАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО КОНТИНГЕНТУ В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ

Сучасні трансформації системи вищої освіти України відбуваються в умовах багатофакторної нестабільності, що поєднує воєнні виклики, затяжну демографічну кризу та структурні зрушення у формуванні людського капіталу. За таких умов освіта перестає виконувати виключно функцію відтворення професійних компетентностей і дедалі більше набуває ознак стратегічного ресурсу національної стійкості. Саме через систему вищої освіти відбувається акумуляція, перерозподіл або, навпаки, втрата інтелектуального потенціалу регіонів, що зумовлює довгострокові наслідки для соціально-економічного розвитку територій.

Повномасштабна війна суттєво загострила наявні диспропорції у функціонуванні освітньої системи, актуалізувавши проблему так званих освітніх втрат, які проявляються не лише у скороченні загальної чисельності вступників, але й у зміні просторової конфігурації студентського контингенту. Регіональний вимір цих процесів є принципово важливим, оскільки втрати вступників розподіляються нерівномірно [1], формуючи зони критичного освітнього виснаження та водночас осередки відносної концентрації студентської молоді, які нажаль, часто